

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 9 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 9

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№9 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-9>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Artur Gambaryan
yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW, ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govverjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Алимарданова Ирода Воҳид кизи ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АСАРЛАРДАН ЭРКИН ФойДАЛАНИШ ТУШУНЧАСИ ВА ҲУҚУҚИЙ ТАБИАТИ.....	5
2. Мирзаева Мухайё Дилшод кизи ЭВОЛЮЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ И ВЫЗОВЫ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ.....	13
3. Сайдивалиева Хуршида Ходжиакбаровна ЗАМОНАВИЙ МЕҲНАТ МУНОСАБАТЛАРИДА ГЕНДЕР ТЕНГЛИГИНИНГ МАЗМУНИ ВА АҲАМИЯТИ: ҲУҚУҚИЙ ЁНДАШУВ.....	21
4. Ахмедов Дилшод Бахрамович МАЪМУРИЙ СУДГА ТААЛЛУҚЛИЛИК ИНСТИТУТИ ПРИНЦИПЛАРИНИНГ НАЗАРИЙ ВА АМАЛИЙ МУАММОЛАРИ.....	34
5. Ермашев Женгис Маратович АЙРИМ ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАР ҚОНУНЧИЛИГИДА БОЖХОНА СОҲАСИДАГИ ЖИНОЯТЛАР УЧУН ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	46
6. Камалова Дилдора Гайратовна, Турсунмуродов Комрон Тургун угли СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СЕМЕЙНОГО (БЫТОВОГО) НАСИЛИЯ И ОСКОРБЛЕНИЯ.....	55
7. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ХАВФ ОСТИДА ҚОЛДИРИШ ЖИНОЯТИНИНГ СУБЪЕКТИ ВА УНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	70
8. Қўчқаров Зафаржон Қаюмжон ўғли ОЛИЙ ТАЪЛИМ СОҲАСИДА НАЗОРАТНИ АМАЛГА ОШИРИШДА КОРРУПЦИЯВИЙ ХАВФ-ХАТАРЛАРНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШ ОМИЛЛАРИ ВА УЛАРНИ БАРТАРАФ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ.....	79
9. Одилов Муҳаммадрашодхон Сарваржон ўғли КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШНИНГ ХАЛҚАРО-ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	87
10. Отегенова Луиза Жолдасбаевна ЖИСМОНИЙ ЁКИ РУҲИЙ МАЖБУРЛАШ ЁХУД ҚЎРҚИТИШНИНГ НАЗАРИЙ- ҲУҚУҚИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	95
11. Зулфукоров Абдувахоб Абдумалик ўғли КРИМИНАЛИСТИКА ВА СУД ЭКСПЕРТЛИК ФАОЛИЯТИНИНГ УМУМИЙ НАЗАРИЯСИ АТАМАЛАР ТИЗИМИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШДА МОДЕЛЛАШТИРИШДАН ФойДАЛАНИШ.....	103
12. Хамдамова Фируза Уразалиевна ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАКТОР УГРОЗ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.....	110

12.00.09-УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ПРАВО И СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Зулфукоров Абдувахоб Абдумалик ўгли,
 Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси
 юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент
 E-mail: abduvahobzulfuqorov@gmail.com

**КРИМИНАЛИСТИКА ВА СУД ЭКСПЕРТЛИК ФАОЛИЯТИНИНГ УМУМИЙ
 НАЗАРИЯСИ АТАМАЛАР ТИЗИМИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШДА
 МОДЕЛЛАШТИРИШДАН ФОЙДАЛАНИШ**

For citation: Zulfukorov Abduvakhob Abdumalik ugli. USING THE MODELING METHOD TO ANALYZE THE TERMINOLOGICAL SYSTEM OF CRIMINALISTICS AND FORENSIC ACTIVITIES. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 9, pp. 103-109

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13884253>

АННОТАЦИЯ

Мақолада криминалистика ва суд-экспертлик фаолиятининг атамалар тизимини пайдо бўлиши ва шаклланиши масалалари кўриб чиқилган. Ушбу фанларнинг атамалар тизимини чуқур ва ҳар томонлама таҳлил қилиш учун моделлаштириш усулидан фойдаланиш таклиф қилинган. Ушбу усулдан фойдаланиш мавжуд атамаларга оид муаммоларни янги нуқтаи назардан, тизимли равишда кўриб чиқишга имкон бериши асосланган ва шунга мос равишда ушбу соҳада мавжуд бўлган муаммоларни ҳал қилишда янги назарий ишланмалар, хусусан, ушбу фанларнинг махсус тилининг турли даражалари таклиф қилинган.

Калит сўзлар: атамалар тизими, фаннинг махсус тили, атамашунослик, моделлаштириш, криминалистика, суд экспертизаси, суд экспертизасининг умумий назарияси, суд-экспертлик фаолияти.

Зулфукоров Абдувахоб Абдумалик углы
 Академия Министерства дел Республики Узбекистан
 доктор философии (PhD) по юридическим наукам, доцент
 E-mail: abduvahobzulfuqorov@gmail.com

**ИСПОЛЗОВАНИЕ МЕТОДА МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА
 ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКО СИСТЕМЫ КРИМИНАЛИСТИКИ И СУДЕБНО-
 ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются вопросы возникновения и формирования терминологической системы криминалистики и общей теории судебной экспертизы. Для глубокого и

всестороннего анализа системы терминов этих наук предложено использовать метод моделирования. Обосновано, что использование этого метода позволяет рассматривать проблемы, относящиеся к существующим терминам, с новой точки зрения, систематически, и, соответственно, предлагаются новые теоретические разработки в решении существующих в данной области задач, в частности, различных уровней специального языка этих наук.

Ключевые слова: система терминов, язык науки, терминология, метод моделирования, криминалистика, судебная экспертиза, общая теория судебной экспертизы, судебно-экспертная деятельность.

Zulfukorov Abduvakhob Abdumalik ugli,

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси
юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент
E-mail: abduvahobzulfukorov@gmail.com

USING THE MODELING METHOD TO ANALYZE THE TERMINOLOGICAL SYSTEM OF CRIMINALISTICS AND FORENSIC ACTIVITIES

ANNOTATION

The article examines the emergence and formation of the terminology system of criminalistics and forensic expertise. It is proposed to use the modeling method for a deep and comprehensive analysis of the system of terms of these disciplines. It is based on the fact that the use of this method allows to systematically consider the problems of existing terms from a new point of view, and accordingly, new theoretical developments in solving the problems in this field are proposed, in particular, different levels of the special language of these disciplines.

Keywords: system of terms, special language of science, terminology, modeling, criministics, forensic examination, general theory of forensic examination, forensic activity.

Тил одамларнинг ўзаро мулоқот қилиш, маълумотларни тўплаш ва бир-бирларга етказиш воситаси сифатида илмий билимлар шаклланиши даври бошланишидан анча олдин пайдо бўлган. Ўшандан бери тил доимий ривожланишда бўлиб, инсоният борлиги ва онгининг кўп жиҳатларини ўзида мужассам этди, шунинг учун унинг маъноси ва моҳияти ҳақидаги саволлар билишнинг глобал фалсафий муаммоларига таъсир қилади.

Ўзбек тилининг тарихий илдизлари ҳақида сўз юритиб, турли қарашлар ва муносабатлардан кўра манбалар муҳим омил эканини кўриш мумкин. “Ўзбек тилининг тарихий илдизлари учун манба – қадимги туркий тилдаги ёзма ёдгорликлардир. Ўзбек халқининг этник жараёни ва ўзбек тили тараққиётини мазкур ёдгорликлар ўзида тўлиқ ифодаланиши ҳеч иккиланмай айтишимиз мумкин” [4].

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 13 майдаги фармонида биноан Алишер Навоий номидаги Тошкент Давлат ўзбек тили ва адабиёти университети ташкил этилди. “Ўзбек тили қадимий ва бой тарихга эга бўлиб, унинг шаклланишида милoddан олдинги ва милoddан кейинги дастлабки асрларда минтақамиз ҳудудида яшаган бақтрийлар, сўғдийлар, хоразмийлар ва бошқа элат ва миллатлар ўз таъсирини кўрсатгани ҳақида мавжуд илмий манбалар далолат беради. Ўзбек тилининг ҳар томонлама тараққий топиши ва адабий тил сифатида майдонга чиқишида қадимий туркий тил катта ҳисса қўшганини алоҳида таъкидлаш табиийдир”, – дейилади Президент фармонида [5].

Барча собиқ иттифоқ республикалари сингари Ўзбекистон ҳам қарийб 75 йил давомида Шўро қонунлари асосида иш кўрди. Бу даврда ҳукумат ва олимлар томонидан эътибор, асосан, рус қонунлари тилига қаратилди. Айниқса, 1920 – 1930 йилларда юридик тил жиддий ва чуқур ўрганилди. Лекин афсуски, ўзбек қонунларининг тили ва услуги шу пайтгача деярли ўрганилган эмас. “Бунинг реал сабаблари мавжуд бўлиб, – деб ёзади Ш.Кўчимов, – улар давр ва ижтимоий-сиёсий воқеалар билан боғлиқ:

биринчидан, республикамиз узоқ йиллар давомида собиқ совет тузуми исканжасида яшаб, совет қонунлари асосида иш кўриб келди. Табиийки, бундай шароитда республикамиз

муस्ताқил равишда ўз қонунларини қабул қила олмас эди. Шунга кўра бу даврларда республикамизга хос қонун ижодкорлиги тўғрисида гап бўлиши мумкин эмас эди; иккинчидан, ҳар бир муस्ताқил мамлакатда бир ёки бир неча тил давлат тили сифатида белгиланиб, бутун давлат фаолияти шу тилда олиб борилади, хусусан, қонунлар ҳам давлат тилида тайёрланиб, шу тилда қабул қилинади. Собик иттифоқ даврида бу вазифани норасмий бўлса-да, рус тили бажариб, миллий тилларнинг ҳақ-ҳуқуқи поймол этилди; учинчидан, миллий тиллар сингари ўзбек тили ҳам шу қолипдан четга чиқа олмади, натижада ўзбек тили расмий иш юритишда, турли давлат ишларида тўла-тўқис қўлланмасдан, русча қонунлар асосида иш юритилди; тўртинчидан, марказ томонидан юборилган қонунлар ўзбек тилига ўта сифатсиз, номигагина таржима қилинди. Таржима жараёни шундай кечганки, рус тилида гап қандай тартибда тузилган бўлса, ўзбек тилида ҳам худди шундай тартибда тузилиши, рус тилида неча сўз бўлса, ўзбек тилида ҳам шунча бўлиши лозим эди. Ҳеч қандай ҳуқуқ ижодкорлигига йўл қўйилмаган. Матн, ўзбекча бўлишидан қатъи назар, русча қолиплар асосида қурилган. Маълумки, ҳар бир миллий тилнинг ўзига хос табиати, хусусиятлари мавжуд. Айниқса, бошқа-бошқа тиллар оиласига кирувчи рус ва ўзбек тилларнинг табиатида осмон билан ерча фарқ бор” [6, Б.24].

Истиқлол Ўзбекистонда юридик тилнинг тараққиёти учун ҳам кенг йўл очиб берди. Юридик тилнинг ҳуқуқий асослари ишлаб чиқилди. Ўзбекистон Республикасининг “Қонунлар лойиҳаларини тайёрлаш ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатасига киритиш тартиби тўғрисида”ги қонуннинг 20-моддасида: “Қонун лойиҳаси лўнда, аниқ, оддий ва раво тилда, нормаларни турлича изоҳлашни истисно этадиган тарзда юридик атамашуносликка роя қилинган ҳолда баён қилинади. Эскирган ҳамда кўп маънони англатадиган сўзлар ва иборалар, мажозий таққослашлар, сифатлашлар, киноялар қўлланилишига йўл қўйилмайди” [1] деб белгиланган бўлса, “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини, шунингдек уларга илова қилинадиган ахборот-таҳлилий материалларни юридик-техник жиҳатдан расмийлаштиришнинг ягона услубиёти”да “Лойиҳанинг матни лўнда, оддий ва раво тилда баён этилган бўлиши керак. Лойиҳанинг матни турлича шарҳлаш ва талқин қилинишларга олиб келмаслиги керак. Лойиҳанинг жумлалари расмий тил услубидан ва юридик атамалардан фойдаланилган ҳолда, умумий қабул қилинган грамматика, имло ва пунктуация қоидаларига мувофиқ тузилади.

Лойиҳанинг матни қуйидаги талабларга мувофиқ бўлиши керак: жумлаларнинг соддалиги ва қисқалиги; таърифнинг аниқлиги; баён этишнинг тизимлилиги ва кетма-кетлиги.

Лойиҳада, шунингдек унга илова қилинадиган ахборот-таҳлилий материалларда қуйидагиларнинг қўлланилишига йўл қўйилмайди: оғзаки нутқ шакллари; давлат тилида тенг маъноли сўзлар ва тушунчалар мавжуд бўлган тақдирда, чет тиллари атамалари; эскирган ҳамда кўп маънони англатадиган сўзлар ва иборалар, мажозий таққослашлар, сифатлашлар, киноялар; аббревиатура ва қисқартмалар (бундан умумий қабул қилинган аббревиатура ва қисқартмалар, шунингдек қонуности ҳужжатларининг иловаларидаги ташкилотларнинг қисқартирилган номлари мустасно)” [2] деб кўрсатилган.

Юридик тил ҳақидаги бу икки ҳуқуқий норма Ўзбекистонда юридик тилнинг ҳуқуқий асосларини белгилаб беради. Мамлакатимизда қабул қилинаётган ҳар бир қонуннинг тили ана шу талабларга тўла жавоб бериши лозим. Бу эса эндиликда юридик тилнинг илмий асосларини ишлаб чиқишни тақозо этади.

Энди криминалистика ва суд-экспертлик фаолиятининг махсус тилига келсак, ҳозирги вақтда фанлар тизимида криминалистика ва суд экспертизаси умумий назариясининг муस्ताқил фанлар эканлиги шубҳасиздир. Шу билан бирга, узоқ вақт давомида ушбу фанлар жинойт процесси билан биргаликда бир бутун сифатида ривожланди ва бинобарин, уларнинг атамалар тизими (терминологик аппарат)нинг шаклланиши ҳам жинойт процесси фани билан узвий боғлиқ ҳолда юз берди.

Криминалистиканинг шаклланиши ва ривожланиши тарихидан маълумки, дастлаб “Криминалистика тарихи жинойтни очиш, тергов қилиш ва олдини олиш мақсадида тергов амалиётини ўрганиш ва умумлаштириш, техник ва табиий билимлардан фаол фойдаланиш

асосида шаклланди. Кейинги юз йиллик давомида бошқа фанлар эришган қатор ютуқлар криминалистикада жиноятни тергов қилиш ва очиш мақсадида кенг фойдаланилди. Криминалистика мақсадлари учун мўлжалланган ёки махсус тайёрланган техник воситалар, усуллар ва методлар тизимини яратиш ишлари анча фаоллашди. Аммо бу фаннинг табиати ҳақида умумий тушунча шаклланиши кўп машаққатли бўлган. Масалан XX аср бошларида бу фанга жиноятчиликка қарши курашда факат амалий аҳамиятга эга деган қарашлар олдинга сурилган. Натижада 30 йилларнинг охиригача криминалистика амалий техника фани, деган хато таъриф амал қилди, бу эса унинг назарияси ривожланишига тўсик бўлди ва амалда фойдаланишга халақит бера бошлади” [7, Б.4]. Шу сабабли, бу каби ёндашув, шубҳасиз, криминалистиканинг махсус тилининг ҳам ривожланиш динамикасини чеклади.

50 йиллар бошида криминалистика фани юзасидан кенг равишда баҳс-мунозаралар натижасида техник воситалар, техник усуллар ва методлар жиний-протсессуал қонунлар томонидан кўзда тутилган ҳаракатларни бажариш учун мўлжалланган деган хулосага келинди. Шу асосда С.П. Митричев: “Криминалистика жиноятни очиш ва олдини олиш мақсадида далилларни излаш, йиғиш, қайд этиш ва тадқиқ этиш бўйича жиноят-протсессуал қонунида назарда тутилган ҳаракатларни бажариш учун қўлланиладиган техник воситалар, тактик усуллар ва методлар тўғрисидаги фан” деган таърифни илгари сурди. Ҳозирги вақтда кўпчилик олимлар ва амалиётчилар 1967 йилда Р.С. Белкин ва Ю.Н. Краснобаев томонидан тақлиф этилган кўйидаги таърифни маъқуллайдилар: Криминалистика – жиноят содир этиш механизми қонуниятлари, жиноят ва унинг иштирокчилари тўғрисидаги ахборотнинг пайдо бўлиши, далилларни йиғиш, тадқиқ этиш, баҳолаш ва фойдаланиш қонунияти, суд тадқиқоти ва жиноятнинг олдини олишнинг махсус воситалари ва методлари қонуниятларини билишга асосланган фандир” [7, Б.5]. Соҳага оид бир қатор кўплаб асарлар нашр этилгандан сўнг, фанда криминалистикани юридик фанлар рўйхатига киритиш тушунчаси ва концепцияси шаклланди [7, 8, 9, 10, 11].

Шу тариқа, ўтган асрнинг 60 йилларида криминалистика ва суд экспертизаси умумий назариясининг мустақил билим соҳаларидан алоҳида ажралиб чиқиши билан боғлиқ ҳолда, уларнинг ҳар бирининг атамалар тиими ҳам мустақилликка эришди. Ўшандан бери криминалистика ва суд экспертизаси атамалари тизими янги билимларнинг доимий пайдо бўлиши, техник фанларнинг фаол ривожланиши ва илмий-техник тараққиётнинг ҳаётнинг барча соҳаларига кириб бориши сабабли янги атамалар ва таърифлар билан тўлдирилмоқда.

Таъкидлаш жоизки, атамалар тизимини бойитиш ва тўлдириш ҳар доим ҳам терминология қоидаларига мувофиқ амалга оширилмайди, шунинг учун ҳам назарияда ва ҳам амалиётда, ҳуқуқни муҳофаза қилиш субъектлари томонидан маълум атамаларни турлича тушуниш натижасида юзага келадиган бир қатор муаммолар ва қийинчиликлар мавжуд бўлади. Шу сабабли, фаннинг махсус тилини ўзига хослик ва аниқлик каби хусусиятлари йўқолади ҳамда натижада маълумотларнинг берилиши, унинг тўлиқ идрок этилиши ва кераклича қўлланилиши бузилиши мумкин.

Суд экспертизаси ривожланган замонавий илмий-техник ютуқларига эга бўлиб, жиноят, фуқаролик ва маъмурий ишлар бўйича адолатни юзага чиқаришда одил судловни демократик асосда тараққий этиб боришда қонунийликни мустаҳкамлайди ва муҳим шарт-шароитларни белгилайди. Шунинг учун, экспертизанинг назарий асосларини билиш нафақат экспертиза доирасидаги илмий изланишлар, эксперт муассасаларининг амалий фаолияти учун, балки терговга қадар текширув, суриштирув ва дастлабки терговни амалга оширувчи органлари ҳамда ва судлар, адвокатлар учун ҳам муҳим аҳамиятга эга. Бошқа фан йўналишлари каби, суд экспертизаси назарияси ҳам ривожланаётган категориялар тоифасига киради, янги илмий маълумотлар, уларнинг натижалари, амалий фаолият суд экспертизаси, унинг айрим йўналишларига оид назарий қарашларни бойитишга олиб келади. Суд экспертлик фаолияти суд экспертизаси назарияси ва амалиётини, суд экспертизаларининг ҳуқуқий, услубий ва ташкилий асосларини яратиш ва уларнинг фаолиятини тартибга солувчи қонунларни ўрганади.

Республикамизда криминалистика фанига оид бир қатор дарслик, илмий ва ўқув-

методик қўлланмалар чоп этилган (масалан, Тошкент Давлат Юридик Университети, Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, Ўзбекистон Республикаси Жамоат ҳавфсизлиги университети), ушбу адабиётларда криминалистиканинг барча бўлимлари, хусусан, криминалистик техника, тергов ҳаракатлари тактикаси ва жинойтларни тергов қилиш методикалари батафсил ёритилган. Криминалистика фанида турли соҳаларга (табiiй, техник ва ҳарбий фанлар) оид ишлаб чиқилган тушунча ва атамалар билан бир қаторда, махсус – айнан криминалистика фанига оид атамалардан ҳам фойдаланилади. Шунинг учун мазкур соҳага оид махсус атамаларни улар турлича номлаб қўлланилган ҳолатлар учраб туради. Бу каби муаммоларни бартараф этиш, атамалар тизимини шакллантириш масалалари жуда муҳим ҳисобланади ва ушбу соҳада мавжуд бўлган кўплаб муаммоларни ҳал қилиш учун илмий жамоатчилик томонидан тегишли эътиборни талаб қилади. Айнан шу сабабли, “Ўзбекистон Республикасида суд-экспертлик фаолиятини ривожлантиришнинг 2021 – 2025 йилларга мўлжалланган Концепциясида суд-экспертлик фаолияти соҳасида илмий-тадқиқот ишларини ривожлантириш, шу жумладан услубиёт ва регламентларни такомиллаштириш ҳамда соҳага фан ва техника ютуқларини жорий этишнинг йўналишларидан бири сифатида “Суд экспертизаси ва криминалистика атамаларига оид луғат яратиш” делгилаб қўйилди [3].

Фикримизча, криминалистика ва суд экспертизаси умумий назариясининг атамалар тизимини таҳлил қилиш воситаларидан бири моделлаштириш услуби бўлиши мумкин. Таъкидлаш жоизки, ушбу услубдан жинойт ҳуқуқи фанларида фойдаланиш амалиёти янгилик эмас. Хусусан, криминалистика фанининг баъзи асосчилари ўзларининг илмий ишларида моделлаштириш жараёнларидан фаол фойдаланганлар. Масалан, Ғ.А. Абдумажидов, Р.А. Алимова, А. Норбоев, Қ.Т. Суяров ва Т.Е. Ориповлар “Моделлаштириш техник фанлар заминиде вужудга келиб, ижтимоий фанларда моделлаштириш кенг тарқалгандан кейин умумилмий метод сифатида эътироф этила бошланди. Унинг моҳияти объектни ўхшаш модел орқали билишдан иборат, бунда тадқиқ қилинаётган объект унинг асосий белгилари, хусусиятлари орқали тикланади. Модел моддий ва идеал бўлиши мумкин. Ҳар икки хил модел ҳам криминалистикада кенг фойдаланилади. Билиш жараёнида идеал модел ҳам маълум рол ўйнайди. Бунга, энг аввало, тезкор-қидирув, тергов ва эксперт версиялари киради. Моделлаштириш ролини баҳолар эканмиз, ҳар қандай яхши нусха ҳеч қачон оригинални тўла ифодамай олмаслигини эътиборга олмақ керак. Нусха объектнинг белгилари, хоссалари ва сифатидан бир қисминигина ифодамайди. Аммо моделлаштириш воситасида тадқиқ қилинаётган объект тўғрисида бир оз бўлса-да, қўшимча ахборот олиш мумкин. Бундай ахборот терговчининг бўлиб ўтган ҳодисалар тўғрисида тасаввурини кенгайтиради” деб ёзадилар [7, Б.19-20]. Р. Шакуров, Ш. Камиллов, Т. Маматкулов, А. Бабамурадов, К. Туронов, Х. Тураббаев, И. Эшметов, Л. Югай, С. Нурумбетова, А. Хусановлар “Моделлаштириш – трасологик услуб сифатида моделларни куриш, зарур бўлган ўзгартиришнинг услуб ва техник воситаларини қамраб олади. Модел деб, ашёвий далиллар экспертиза намуналари ва бошқа объектлари белгиларини қайд этувчи махсус ясалган буюм (идоиматематик тасвир)га айтилади. Модел текширув жараёнида ҳақиқий изларнинг ўрнини босиши ва янги исботлаш маълумотини олиш, унга баҳо бериш ва ундан фойдаланишга имкон беради. Моделлар ҳақиқий буюмга ўхшаш бўлиши (яъни ундаги белгиларни тўлиқ равишда акс эттириши), ўзгармас бўлиши (яъни ундаги белгилар узок муддат давомида сақланиб туриши) зарур” [12, Б.19] дея таъкидлайдилар.

Бошқача қилиб айтганда, моделлаштириш шунчаки услуб эмас, бу махсус усул, фикрлаш тарзи бўлиши ҳам мумкин эди.

Илмий ва ўқув адабиётларини таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, сўнгги йилларда моделлаштириш услуби барча жинойт-ҳуқуқий фанларда ҳам алоҳида аҳамият касб этмоқда. Ушбу услубдан фойдаланиш илмий тадқиқотлар соҳасини сезиларли даражада кенгайтиришга ёрдам беради, бутун илмий ҳуқуқий макон ичида юзага келадиган табiiй жараёнларни ва шунга мос равишда ҳар қандай фан тилини ўрганишга имкон беради.

Криминалистика ва суд экспертизаси умумий назариясининг атамалар тизимини таҳлил қилиш учун моделлаштириш усулидан фойдаланиб, бу ерда тадқиқот объекти маълум

бир иерархик тузилишга ва ўзига хос хусусиятларга эга ҳамда махсус тизимли кўп функционал хосила бўлган фанларнинг тили эканлигини ҳисобга олиш керак. Бу ҳолда моделлаштириш, бошқа тадқиқот услубларидан фарқли равишда, атамалар билан ифодаланган тушунчалар ўртасидаги тизимли алоқа ва боғиқликларни аниқлашга ёрдам беради. Шу сабабли, А.Шевсованинг “атамалар тизимини таҳлил қилиш учун тизим ичидаги концептуал муносабатларни таҳлил қилиш керак, бу эса мантикий-концептуал моделлаштиришдан фойдаланиш орқали мумкин бўлади” [13, Б.49] деган фикрларига қўшилиш мумкин.

Криминалистика ва суд экспертизаси умумий назариясининг атамалар тизимини таҳлил қилиш учун моделлаштириш усулидан фойдаланиб, биз ушбу фанлар тилини атамалар тизимининг учта (қуйи, ўрта ва юқори) даражасини ажратиш мумкин деган хулосага келдик.

Атамалар тизимининг қуйи даражаси умумий адабий тилига турдош фанларнинг (жиноят процесси, жиноят ҳуқуқи, суд экспертизаси, тезкор-қидирув фаолияти) умумий атамаларини киритиш билан шаклланган. Криминалистика ва суд-экспертизага оид атамаларнинг ушбу даражаси оммавий, умумий тушунарли бўлган ва аниқ баҳоланадиган атамалардан моделлаштирилган, масалан, жиний ишнинг қўзғатиш, ҳодиса содир бўлган жой, жиний таркиби, гумон қилинувчи, айбланувчи, сўроқ қилиш, тинтув, экспертиза, далиллар, симуляция, “фомка”, “қирқма милтиқ”, шахси номаълум мурда, гиёҳвандлик, контрабанда ва бошқ. Бу ҳолат “ҳар қандай соҳага оид атамалар тизими тегишли субъект (шахс) томонидан, ўзининг мавжуд тажрибаси ва мавжуд атамалари тизимидан келиб чиққан ҳолда, борлиқ дунёнинг янги объектлари ва жараёнларини оғзаки нутқ билан ифодалашга ҳаракат қиладиган тил асосида вужудга келиши ва ривожланишини билдиради” [14, Б.26].

Атамалар тизимининг ўртача даражаси атамаларнинг мажозий маъноларига мувофиқ моделлаштирилади. Лекция даражада бу ерда ҳуқуқшуносликда бошқача, ўзига хос маъно бериладиган кундалик оғзаки ёки ёзма нутқдаги сўзлари майдонга чиқади. Масалан: курашиш излари, сигнал, алоқа, чалғитувчи омилар, ўқ қобиғи, тактик хавф, мурда юзини қайта тиклаш (“туалет”), дастхатнинг тезланиши, ҳудудни тараб текшириш, кириш тешиги, “шахмат” усулида сўроқ қилиш, унитар патрон, тактик комбинация, тактик усул, излар йўлакчаси ва бошқ.

Атамалар тизимининг юқори даражаси чуқур ихтисосликдаги сўзлар ва номлар билан ажралиб туради. Масалан: криминалистик тавсиф, странгуляцион халқа, папилляр нақшлар, дактилоскопия, дастхатнинг ўзига хослиги, идентификациявий белги, қарама-қарши сўроқ қилиш, олиб қўйиш, тергов вазияти, симпатик сиёҳ, хироскопия, фоноскопия, “уистити”, “Виноградов ҳодисаси” ва бошқ.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2006 йил 11 октабдаги “Қонунлар лойиҳаларини тайёрлаш ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Қонунчилик палатасига киритиш тартиби тўғрисида”ги ЎРҚ-60-сон Қонуни. (Law of the Republic of Uzbekistan dated October 11, 2006 "On the procedure for preparing draft laws and submitting them to the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan" No. 60) <https://www.lex.uz/acts/1069260>.
2. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 20 апрелдаги “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги ЎРҚ-682-сон Қонунига илова “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини, шунингдек уларга илова қилинадиган ахборот-таҳлилий материалларни юридик-техник жиҳатдан расмийлаштиришнинг ягона услубиёти”. / Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 20.04.2021-й., 03/21/682/0354-сон. (Annex to the Law of the Republic of Uzbekistan "On Regulatory-Legal Documents" dated April 20, 2021 No. O'RQ-682 "Uniform methodology of legal-technical formalization of draft regulatory-legal documents, as well as information-analytical materials attached to them". / National database of legislative information, 04/20/2021, No. 03/21/682/0354.) <https://lex.uz/docs/5378966#5381674>.
3. Ўзбекистон Республикасида суд-экспертлик фаолиятини ривожлантиришнинг 2021 – 2025 йилларга мўлжалланган Концепцияси. / Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил

- 5 июлдаги “Ўзбекистон Республикасида суд-экспертлик тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6256-сон Фармони. / Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 06.07.2021-й., 06/21/6256/0636-сон; 18.03.2022-й., 06/22/89/0227-сон. (Concept of development of forensic expertise in the Republic of Uzbekistan for 2021-2025. / Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated July 5, 2021 No. PF-6256 "On measures to improve the forensic expert system in the Republic of Uzbekistan". / National database of legislative information, 06.07.2021, No. 06/21/6256/0636; 03/18/2022, No. 06/22/89/0227.) <https://lex.uz/docs/5491507#5492306>.
4. Насимхон Рахмонов. Ўзбек тилининг тарихий илдизлари. “Шарқ юлдузи” журнали, 2018 йил, № 2. (Nasimkhan Rakhmanov. Historical roots of the Uzbek language. "Eastern Star" magazine, 2018, No. 2.)
5. Ўзбек тили ва адабиёти университети ташкил этилади. (The University of Uzbek Language and Literature will be established) <https://www.gazeta.uz/uz/2016/05/13/universitet>.
6. Ш.Н. Кўчимов. Юридик тил назарияси ва амалиёти: монография. – Тошкент, 2013. – 124 б. (Sh.N. Kochimov. Legal language theory and practice: monograph. - Tashkent, 2013. - 124 p)
7. Криминалистика: Олий ўқув юртлари талабалари учун дарслик. Муаллифлар: Ф. Абдумажидов ва бошқ. – Т.: “Адолат”, 2003. – 362 б. (Criminalistics: a textbook for students of higher educational institutions. Authors: F. Abdumajidov et al. - T.: "Adolat", 2003. - 362 p.)
8. Криминалистика. Дарслик. Муаллифлар жамоаси. – Тошкент: ТДЮ, 2018. – 515 б. (Criminalistics. Textbook. The team of authors. - Tashkent: TDU, 2018. - 515 p.)
9. Криминалистика. Т.Б. Маматкулов. Дарслик. – Т., 2015; – 457 б. (Criminalistics. T.B. Mamatkulov. Textbook. - T., 2015; - 457 p.)
10. Криминалистика. Ш.Т. Джуманов. Дарслик. – Т., 2017. – 476 б. (Criminalistics. Sh.T. Djumanov. Textbook. - T., 2017. - 476 p)
11. Рустамбаев М.Х., Норбоев А. Криминалистика: Чизмалар албоми. – Т., 2002. – 247 б. (Rustambaev M.H., Norboev A. Criminalistics: Album of Drawings. - T., 2002. - 247 p)
12. Трасологик экспертиза/ Дарслик. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. – 323 б. (Trasological expertise/ Textbook. - T.: Ministry of Internal Affairs Academy of the Republic of Uzbekistan, 2012. - 323 p.)
13. Шевцова А.Ю. Моделирование – эффективное средство систематизации терминологии в прикладном исследовании // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. - М., 2017. №1-2. – С.47-51. (Shevtsova A.Yu. Modeling is an effective means of systematizing terminology in applied research // Actual problems of humanitarian and natural sciences. - M., 2017. No. 1-2. - P. 47-51)
14. Ивина Л.В. Лингво-когнитивные основы анализа отраслевых терминосистем (на примере англоязычной терминологии венчурного финансирования). – М.: Академический проект, 2003. – 304 с. (Ivina L.V. Lingvo-cognitive foundations of the analysis of industry terminology systems (on the example of English-language terminology of venture financing). - M.: Academic project, 2003. - 304 p)

Tadqiqot.uz

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 9 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 9

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 9

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000